

NAZAR ESHONQULNING “QO‘L” HIKOYASI TAHLILI

Marjona Ergashova

TerDU, O‘zbek filologiyasi fakulteti

2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotiga o'ziga xos hamda o'zgacha ruhda yozilgan asarlari bilan kirib kelgan Nazar Eshonqulning "Qo'l" hikoyasida qo'llangan badiiy tasviriy vositalar , simvolik predmetlarning tahlili keltirilgan. Modern ruhda yozilgan asardagi ijtimoiy mavzular va qahramonlar ruhiyatidagi o'zgarishlar tasvirlangan.

Kalit so'zlar. *Modernizm, simvolik tasvir, ruhiyat, psixologizm, Abdulla Qahhor, O'g'ri.*

Abstract. This article presents an analysis of the artistic means and symbolic objects used in the story "Qo'l" by Nazar Eshonkul, who entered modern Uzbek literature with his unique and unusual works. The social themes and changes in the psyche of the characters in the work written in a modern spirit are described.

Keywords. *Modernism, symbolic image, psyche, psychologism, Abdulla Qahhor, O'g'ri*

Аннотация. В статье представлен анализ художественных средств и символических объектов, использованных в повести «Кул» Назара Эшонкула, вошедшего в современную узбекскую литературу своими уникальными и необычными произведениями. Описываются социальные темы и изменения в психике персонажей произведения, написанного в современном духе.

Ключевые слова. *Модернизм, символический образ, психика, психологизм, Абдулла Каххар*

Zamonaviy o‘zbek adabiyotiga yangidan yangi tuzilmalar davr taqozosiga ko‘ra kirib kelmoqda. Voqelikdan voqelikka emas, balki ruhiyatdan ruhiyatga

tamoyili yetakchi o'rinni egalladi. Modernizm da badiiy ijod turli darajadagi ijtimoiy muammolarni ko'tarish va hal etish uchun emas, balki, avvalo, san'atkorning yozish kechimining o'zidan bahra olib, ichki bezovtalikdan xalos bo'lishi, ikkinchidan, dunyoga kelgan asarning retsepiyent (o'qirman, istemolchi)ga zavq beradigan gedonistik funksiyani bajara olishi ijodkorning asosiy vazifasi hisoblanadi. "San'at san'at uchun" degan qarash ham aynan shu yondashuvdan suvlanadi. Modernizm da san'at asari yaratilishining o'zi muhimdir, undan muayyan ma'no keltirib chiqarish yoki chiqarmaslik kitobxonning ta'bi va intellektual darajasiga bog'liqdir deb qaraladi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, adabiyot bir mafkuraga hech qachon bo'ysunmaydi. Ollohning buyuk mo'jizasi bo'lgan inson hayotini o'zgacha ruhda tasvirlash, ichki kechinmalarni birinchi o'ringa qo'yishda Modernizmning o'rni nihoyatda muhim. Adabiyotshunos Dilmurod Quronov "Adabiyotshunoslik" lug'ati kitobida modernizmga shunday ta'rif bergan edi: "Modernizm (fransuzcha moderne - "eng yangi") -XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida ommalashgan termin, san'at va adabiyotda dialektadan keyin maydonga chiqqan norealistik oqimlarning umumiy nomi sifatida tushuniladi". [1:4]

Modernizm adabiy oqim sifatida birinchi bo'lib, Yevropa adabiyotida vujudga kelgan. Nazar Eshonqulning hikoyalarida modernizmning kurtaklari namoyon bo'lgan. Yozuvchining "Maymun yetaklagan odam", "Tobut shahar", "Shamolni tutib bo'lmaydi", "Qo'l" kabi hikoyalarida o'zbek adabiyotining modernistik namunalari ko'rinadi. "Qo'l" hikoyasida yozuvchi insonning azaldan dushmani bo'lgan nafs va jamiyatda insonlarning boshiga ish tushsa, "Otning o'limi- itning bayrami" qabilida ish tutuvchi insonlarning qiyofasini ko'rsatib bergan. Hikoyada adib oddiy tandirchi Salom orqali sodda qiyofadagi, ishonuvchan insonlarning umumlashma obrazini yaratgan. Azim rais, folchi, qushnoch, muallim, mulla, nozir singari obrazlar sodda insonlardan foydalanuvchi, munofiq, o'z foydasi uchun aldashdan ham toymaydigan insonlardir. Asarda bir qancha simvolik obrazlardan foydalanilgan. Simvolizm (yunoncha simbolisme – belgi, ramz, timsol yoki ularning

majmui) – XIX asr oxiri – XX asr boshlarida vujudga kelgan adabiy-falsafiy oqim. Simvolizm dastlab Fransiyada, ijtimoiy harakatlardagi tushkunlik oqibatida vujudga keldi (P.Verman, A.Rembo, P.For va boshqa) va keyinchalik Yevropaning boshqa mamlakatlarga yoyildi. Simvolistlar biror tushunchani, hodisani ifodalovchi yoki eslatuvchi shartli belgini badiiy ijod asosi hisoblab, u mavjud olamni bilish, tushunishning asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi. Qo'l- insondagi ichki qora kuch nafsning ramzi. Nafsni yengish nihoyatda mushkul bo'lgani kabi qo'l ham borgan sari Salom tandirchiga ziyon yetkaza boshladi. Oddiygina holat bo'lib ko'ringan bu ishning oqibati bir oilaning moddiy jihatdan qiynalishiga olib keldi. Yozuvchi ushbu o'rinda, ba'zan insonning qilayotgan ishini yaxshi anglab yetmasligi o'ziga zarar keltirishini ko'rsatib o'tgan.

"Butun oila endi ovqatlariga begona qo'l sherik bo'layotganiga guvoh bo'lib turardi. Salom bir necha marta begona qo'lni ushlab oldi, uni jazolash uchun har xil usullarni sinab ko'rdi: bir qo'lida ushlagancha ikkinchi qo'li bilan qanchalik qamchiga qo'l uzalganda yoxud yonib turgan pechkaning ichiga tiqmoqchi bo'lganda qo'l o'z-o'zidan g'oyib bo'lar, keyingi ovqat payti esa hech narsa ko'rmaganday yana dasturxonda paydo bo'lardi". Salom tandirchi qo'lga qanchalik yaxshilik qilsa, qo'l shunchalik darajada o'zgarib boradi. Yeb to'yimas qo'l inson qalbidagi qora kuchlarning umumlashmasidir. Asarni siyosiy jihatdan tahlil qilsak, jamiyatimizda avj olayotgan ko'rinmas dushman- korrupsiya kelib chiqishi mumkin. Oldi- berdi insonlarning davlatga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Qaysidir "xalq jonkuyarlari" kursisida o'tirgan holatda tovog'imizga qo'l cho'zishdan ta'b tortmayapti. U qo'llarning egasini biz bilolmaymiz. Ular o'zlarini yashirishda egali qo'llardan foydalanadilar. Qayerda adolat qaror topsa, rivojlanish bo'ladi. Salom obrazi boshiga kelgan bu kulfatni daf qilish uchun bor imkoniyatini ishga soladi. Xalq ta'biri bilan aytganda "ayollar doim boshiga ish tushsa, qushnochga yuguradi". Bundan foyda olishmaydi, balki zarar ham ko'rishadi.

"Bir oyog'i go'rda turgan yettita kampir, ularni yetaklab kelgan yana yettita kelinchak, is chiqishini eshitib, bexabar qolishsa, xafa bo'lishini hisobga olib

qo'shimcha chaqirilgan o'ntacha xotin-xalaj, jami o'ttizga yaqin ayolning is kuni yeb-ichgani tandirchining yarim yillik asrab-avaylaganini havoga uchirdi". Bu amallari ularga foyda keltirmaydi, balki zararga ishlaydi. Salom tandirchi rais, muallim, Keldiyor mulla, nozir kabi qahramonlardan maslahat so'raydi, lekin ular faqat o'z manfaati yuzasidan ish ko'radi.

Oqsoqol "Avval taom, bad az kalom!" deya nozirni taomga taklif qilib, tandirchini turtadi. Aslida tandirchiga ham shu kerak edi. Mana endi to'kin dasturxon ustida o'g'rini o'zlari ko'zlari bilan ko'rishsin. Shunda hammasini o'zlari bilib oladi. Bu hikoyani o'qigan kitobxonning yodiga beixtiyor sevimli yozuvchimiz Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasi keladi. Ikkala asarning mushtarak jihati shundaki, oddiy xalqning boshiga ish tushsa, bu fursatdan amaldorlar o'z manfaati yo'lida foydalanadi. Nozirning ishidan hikoya qahramonlari, hattoki, uysiz ham qolishadi. Chorasizlik insonni har narsaga undashi mumkin, zo'rg'a kun ko'rayotgan oila oxir oqibatda qo'lga ham o'rganib qoladi. Jamiyatning tub negizi bu balodan qutulmaydi, balki barchaga tarqaladi. Insonlarning sodda va ishonuvchanligi o'z hayot yo'lida turli to'siqlarni keltirib chiqaradi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, mahoratli yozuvchi Nazar Eshonqulning "Qo'l" hikoyasida ramziy timsollar orqali jamiyatdagi ba'zi muammolar ko'rsatib o'tilgan. Asarda insonning hayotidagi muammolarni yechishi o'ziga bog'liq ekanligi hamda boshiga ish tushgan inson aqlidan foydalanishi zarurligi ta'kidlangan. Adabiyot kishilarga belgilar orqali o'z aksini tasvirlab berishi mumkin. Hikoyada buning namunasini ko'ramiz.

Adabiyotlar:

1. D.Quronov.Adabiyotshunoslik nazariyasi asoalari. - Toshkent. 2018.
2. Yo'ldoshev.Oyina gazetasi. 2017.
3. D.Quronov.Adabiyotshunoslik lug'ati.

4. Xolmo‘minova N., Tuliboyev S. Hozirgi O‘zbek nasrida ota obrazi talqini //Journal Of Healthcare And Life-Science Research. – 2023. – T. 2. – №. 11. – C. 106-109
5. Boyto‘rayeva R., Tuliboyev S. The specific place of vulgarism and barbarisms in Otkir Hashimov's works //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 224-227.